

XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING UMUMIY YECHIMLARI HAQIDA TUSHUNCHA. UMUMIY YECHIMNI TOPISHNING XARAKTERISTIKALAR USULI

Po'latov Sur'atjon Po'latjon o'g'li

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani 52-IDUMI matematika fani o'qituvchisi

E-mail: suratjonpolatov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimlari haqida tushuncha berilgan. Umumiy yechimni topishning xarakteristikalar usuli yordamida masalalar yechib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: xususiy hosila, Dalamber usuli, umumiy yechim, xarakteristikalar usuli, kanonik tenglama.

Аннотация: В статье представлен обзор общих решений уравнений в частных производных. Задачи решаются с использованием характеристического метода нахождения общего решения.

Ключевые слова: частная производная, метод Даламбера, общее решение, метод характеристик, каноническое уравнение.

Abstract: This article provides an overview of general solutions of partial differential equations. Problems are solved using the characteristic method of finding a general solution.

Key words: particular derivative, Dalamber method, general solution, method of characteristics, canonical equation.

Ushbu

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = 0 \quad \text{yoki} \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) = 0$$

tenglamani qaraymiz. Uni x bo'yicha integrallab, $\frac{dU}{dy} = \psi(y)$ tenglamani hosil qilamiz. Bunda $\psi(y)$ – y ning ixtiyoriy funksiyasi. Oxirgi tenglamani y bo'yicha integrallab,

$$U(x, y) = \int \psi(y) dy + \psi_1(x)$$

tenglikni hosil qilamiz. Bunda $\psi_1(x)$ – x ning ixtiyoriy funksiyasi.

$$\int \psi(y) dy = \psi_2(y) \text{ deb belgilab,}$$

$$U(x, y) = \psi_1(x) + \psi_2(y)$$

formulaga ega bo'lamiz. Bu yerda $\psi(y)$ ixtiyoriy funksiya bo'lganligi uchun $\psi_2(y)$ ham y ning ixtiyoriy funksiyasi bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan misollar 1–tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarning barcha yechimlari formulasi, ya’ni umumiy yechimi bitta ixtiyoriy funksiyaga, m –tartibli tenglamaning umumiy yechimi m ta ixtiyoriy funksiyaga bog‘liq bo‘lishi kerak, degan fikrga olib keladi.

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy yechimini xarakteristikalar usuli (yoki Dalamber usuli) bilan topish mumkin. Tenglamani xarakteristikalar usuli bilan yechishda dastlabki tenglama xarakteristikalari yordamida kanonik ko‘rinishga keltiriladi, so‘ngra kanonik tenglama integrallanib, integralda qaytadan eski o‘zgaruvchilarga o‘tilsa, berilgan tenglamaning umumiy yechimi hosil bo‘ladi.

Misol. Quyidagi tenglamaning umumiy yechimini toping

$$x^2U_{xx}-y^2U_{yy}=0 \quad (x>0, y>0) . \quad (3)$$

Yechilishi. Tenglamaning tipini aniqlaymiz.

$$a_{11}=x^2; a_{12}=0; a_{22}=-y^2; D=a_{12}^2-a_{11}a_{22}=x^2y^2>0$$

bo‘lganligi uchun tenglama giperbolik tipda bo‘lib, kanonik tenglamasi taxminan $V_{\xi,\eta} = Q(\xi, \eta, V, V_{\xi}, V_{\eta})$ ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Xarakteristik tenglamasi

$$x^2(dy)^2 - y^2(dx)^2 = 0$$

yoki

$$xdy+ydx=0, \quad xdy-ydx=0$$

bo‘ladi. Bu tenglamalarni yechib,

$$xy = C_1, \quad \frac{x}{y} = C_2$$

xarakteristiklarga ega bo‘lamiz.

$$\xi = xy, \quad \eta = \frac{x}{y}, \quad U(x, y) = V(\xi, \eta) \quad (4)$$

tengliklar yordamida yangi o‘zgaruvchilarga o‘tib, hosilalarni hisoblaymiz:

$$U_{xx} = y^2V_{\xi\xi} - 2\frac{y^2}{x^2}V_{\xi\eta} + \frac{y^2}{x^4}V_{\eta\eta} + 2\frac{y}{x^3}V_{\eta},$$

$$U_{yy} = x^2V_{\xi\xi} + 2V_{\xi\eta} + \frac{1}{x^2}V_{\eta\eta}.$$

Bu ifodalarni berilgan tenglamaga qo‘yib, kanonik tenglamani hosil qilamiz:

$$V_{\xi\eta} - \frac{1}{2\xi}V_{\eta} = 0 \quad (\xi > 0, \eta > 0). \quad (5)$$

Oxirgi tenglamada

$$W = \frac{dV}{d\eta}$$

(6)

yangi noma’lum funksiya kiritib,

$$\frac{dW}{d\xi} - \frac{1}{2\xi}W = 0$$

chiziqli tenglamaga ega bo‘lamiz. Bu tenglamani integrallab,

$$W = \sqrt{\xi}\psi_0(\eta) \quad (7)$$

yechimni hosil qilamiz. (7) ni (6) ga qo‘yib,

$$\frac{dV}{d\eta} = \sqrt{\xi}\psi_0(\eta) \quad (8)$$

tenglamaga ega bo‘lamiz. (8) tenglamani integrallab, (5) kanonik tenglamaning umumiy yechimini hosil qilamiz:

$$V(\xi, \eta) = \sqrt{\xi} \int \psi_0(\eta) d\eta + \varphi(\xi) = \sqrt{\xi} \psi(\eta) + \varphi(\xi),$$

bu yerda ψ, φ – ixtiyoriy funksiyalar.

Oxirgi formulada (4) tengliklar yordamida eski x va y o‘zgaruvchilarga qaytib, berilgan tenglamaning umumiy yechimini topamiz:

$$U(x, y) = \varphi(xy) + \sqrt{xy}\psi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. M. Salohiddinov “Matematik fizika tenglamalari” Toshkent “O‘zbekiston”-2002.
2. O.S.Zikirov “Matematik fizika tenglamalari” /Toshkent-2017
3. O‘rinov A.Q. “Matematik fizika tenglamalari fanidan masalalar to‘plami”-Farg‘ona, FerDU. 2008
4. Михлин С.Г. Курс математической физики -СПб. “Лань”. 2002
5. https://library.samdu.uz/files/87e22af6b175d97add2c2b15ff45a68e_Matematik%20fezika%20tenglamalar.pdf
6. www.ziyonet.uz

